

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 809 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalari resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoixon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Iloxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH YO'LLARI

Xaydarova Nargiza Anvarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

ORCID: 0000-0001-5641-4454

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari tahlil qilinadi. Davlatning eksportga yo'naltirilgan moliyaviy siyosati, jumladan, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, soliq va bojxona imtiyozlari, investitsiya dasturlari hamda eksportni rag'batlantirish mexanizmlari o'rganiladi. Shuningdek, mavjud muammolar va xalqaro tajribalar bilan solishtirish orqali ushbu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirish va mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishga yo'naltirilgan amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi eksporti, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari, moliyaviy yordam, moliyaviy yordam yo'nalishlari, moliyaviy yordam ko'rsatish shartlari.

Abstract: The article analyzes the financial support mechanisms for agricultural product exports in Uzbekistan. The study examines the state's export-oriented financial policies, including subsidies, preferential loans, tax and customs incentives, investment programs, and export promotion mechanisms. Additionally, existing challenges and international experiences are compared to develop recommendations for further sector development. The research findings aim to provide practical recommendations for increasing agricultural exports and positively impacting the national economy.

Key words: agricultural exports, participants in foreign economic activity, financial assistance, directions of financial assistance, conditions for providing financial assistance.

Аннотация: В статье анализируются пути финансовой поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции в Узбекистане. Изучается финансовая политика государства, ориентированная на экспорт, включая субсидии, льготные кредиты, налоговые и таможенные льготы, инвестиционные программы, а также механизмы стимулирования экспорта. Кроме того, на основе выявленных проблем и сравнений с международным опытом разрабатываются предложения по дальнейшему развитию данной сферы. Результаты исследования направлены на выработку практических рекомендаций, способствующих увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции и положительному влиянию на экономику страны.

Ключевые слова: экспорт сельскохозяйственной продукции, участники внешнеэкономической деятельности, финансовая поддержка, направления финансовой поддержки, условия предоставления финансовой поддержки.

KIRISH

Jahon bozorlaridagi raqobat tobora keskinlashib borayotgan sharoitda, mahalliy mahsulotlar eksporti hajmini oshirish orqali eksport geografiyasini kengaytirish, yangi bozorlarga kirib borish va an'anaviy bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlash uchun eksport qiluvchilarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zaruriyati paydo bo'ldi. Bunday qo'llab-quvvatlash moliyaviy, soliq va boshqa rag'batlantirish mexanizmlari orqali amalga oshirilishi kerak, bu esa mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash va barqaror rivojlanishini ta'minlashga ko'maklashadi. So'nggi sakkiz yil mobaynida mamlakatimizning tashqi iqtisodiy sohasida tashqi savdo hajmi va eksportni tizimli ravishda jadal oshirishga qaratilgan tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirildi, xususan, valyuta siyosati liberallashtirildi, ma'muriy-boshqaruv bo'yicha to'siqlar bartaraf etildi, eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari uchun narxlarni shakllantirish va to'lovning bozor mexanizmi joriy qilindi, davlat tomonidan eksportyor korxonalariga turli yo'nalishlarda moliyaviy yordam ko'rsatish va tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga doimiy e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, eksport salohiyatini oshirish, mahalliy mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar eksport geografiyasini kengaytirish, meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtiruvchi fermer va dehqon xo'jaliklari hamda eksport qiluvchi korxonalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Jahonda kuzatilayotgan nobarqaror siyosiy va iqtisodiy vaziyatda tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini yanada rag'batlantirish mamlakatimiz tashqi iqtisodiy siyosatining muhim ustuvorliklardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eksportni moliyalashtirish bo'yicha ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu sohada turli yondashuvlar va tajribalar mavjud. Xalqaro miqyosda eksportni moliyalashtirishning nazariy asoslari Adam Smit, David Risardo, Robert Z. Lawrence va shu kabi klassik iqtisodchilar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular xalqaro savdoning erkinligi va davlat aralashuvining cheklanishi tarafdorlari bo'lishgan.

Keyinchalik, iqtisodiy o'sish va rivojlanishga davlatning faol aralashuvi zarurligi to'g'risidagi nazariyalar, xususan, John Maynard Keynes tomonidan ilgari surilgan. Zamonaviy adabiyotlarda eksportni moliyalashtirishda moliyaviy vositalar va mexanizmlarning diversifikatsiyasi muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi.

Naryshkin (2021) "Mahalliy tovar va xizmatlarni tashqi bozorlarda ilgari surish mamlakatning jahon iqtisodiyotidagi barqaror mavqeini va davlat ichida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi" deb hisoblaydi. "Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan firmalar eksportni 4% dan 13% gacha ko'paytirishni davom ettirish imkoniyatiga ega" ligi Sergio Kannebley Júnio (2021) ning tadqiqot natijalarida keltirib o'tilgan". Vanja Čosović, Vesela Vlaskovic va Budimir Stakic (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotda «Moliyaviy yordam bilan nisbatan qisqa vaqt ichida qishloq xo'jaligi sektori, birinchi navbatda meva-sabzavotchilikda Bosnia va Herzegovinaning savdo balansini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin» ligi tadqiq qilingan.

Pasichnyk, Lomako va Strikhovsky (2022) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotda postmodern davrda meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash sanoati faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va uni yanada rivojlantirish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlashning uslubiy qoidalarini shakllantirishga qaratilgan. Belarus Respublikasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali oshirishga qaratilgan tadqiqot Mariya Pavlovna va Yelena Aleksandrovna (2018) tomonidan olib borilgan va unda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning eksportni kreditlash, eksportdagi risklarni sug'urtalash va davlat dasturi asosida lizing siyosati kabilari ochib berilgan.

O'zbekistonda eksportni moliyalashtirish bo'yicha tadqiqotlar so'nggi yillarda ortib bormoqda. Bir qator o'zbek olimlari davlatning eksport siyosati va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari haqida bir qancha ilmiy ishlar o'tkazgan va ularning natijalari mamlakatdagi iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Qurbonova G. (2020) o'z tadqiqotida davlatning eksportni moliyalashtirishdagi roli va subsidiyalardan foydalanishning ahamiyatini ta'kidlagan.

To'rayev Sh. (2021) eksportni moliyalashtirishdagi zamonaviy mexanizmlarni tahlil qilib, soliq va bojxona imtiyozlarining eksportni rag'batlantirishdagi o'rnini ko'rsatgan.

O'zbekistonda eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan qonunchilik hujjatlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va hukumat dasturlari ham ushbu mavzu bo'yicha muhim manbalar hisoblanadi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, Xalqaro Valyuta Fondi) tomonidan tayyorlangan hisobotlar vatavsiyalar ham eksportni moliyalashtirish bo'yicha tahliliy materiallar sifatida xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani tayyorlash jarayonida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning samaradorligini tahlil qilish va bu sohadagi davlat siyosati va moliyaviy mexanizmlarning ahamiyatini baholashdir. Ma'lumotlarni jadvallar va diagrammalar asosida tahlil qilish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarini guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash, tizimli tahlil asosida statistik guruhlash, shuningdek ekspert baholash usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda respublikamizda mahsulotlar va xizmatlar eksportini keng ko'lamda rivojlantirish, eksport faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish va soddalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-martdagi "Tashqi savdo va hududiy sanoatni rivojlantirishda tadbirkorlar birlashmalarining rolini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-126-son qaroriga (2024) qabul qilindi. Ushbu qaror bilan Eksportni rag'batlantirish agentligi hamda Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi negizida Davlat aktivlarini boshqarish agentligi muassisligida "Savdoni rivojlantirish kompaniyasi" AJ tashkil etildi. Uning ustav kapitalidagi davlat ulushini boshqarish funksiyasi ishonchnoma asosida Savdo-sanoat palatasiga berildi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilariga ko'maklashish uchun Davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'larni O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligida yuridik shaxs tashkil etmasdan ochiladigan Savdoga ko'maklashish jamg'armasiga yo'naltiradi. Jamg'arma mablag'larini boshqarish huquqi Kompaniyaga berildi.

O'zbekiston Respublikasi Hukumat Komissiyasining 2024-yil 11-may kunidagi "Tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilariga moliyaviy yordam ko'rsatishning vaqtinchalik tartibi to'g'risida"gi Nizomi (2024)qabul qilinishi natijasida 2024-yilning 1-iyulidan boshlab "Savdoni rivojlantirish kompaniyasi" AJtomonidan eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash choralari tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingi asosida taqdim etiladi. Bunday choralar tarkibida moliyaviy yordam ko'rsatish tadbirlari ham mavjud.

Moliyaviy yordam quyidagi toifadagi korxonalariga ko'rsatiladi.

birinchi toifali korxonalar–barqarorlik reytingida yuqori "AAA", "AA", "A" reytingda bo'lgan murojaat qilingan sanadan oldingi oxirgi 12 oyda:

-eksport qilingan mahsulotlar tarkibida qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushi 10 foizdan yuqori bo'lgan;

-kamida 3 ta davlatga, shundan 2 tasi Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi va chegaradosh davlatlardan tashqari davlatlarga eksportni amalga oshirgan korxonalar;

ikkinchi toifali korxonalar–barqarorlik reytingida "AAA", "AA", "A" reytingda bo'lgan murojaat qilingan sanadan oldingi oxirgi 12 oyda eksport faoliyati bilan shug'ullangan korxonalar;

uchinchi toifali korxonalar–barqarorlik reytingida "BBB", "BB", "B" reytingda bo'lgan murojaat qilingan sanadan oldingi oxirgi 12 oyda eksport faoliyati bilan shug'ullangan korxonalar;

to'rtinchi toifali korxonalar–barqarorlik reytingida "AAA", "AA", "A" va "VVV", "VV", "V" reytingda bo'lgan eksport faoliyatini boshlash istagi bo'lgan korxonalar;

Kompaniya tomonidan eksport qiluvchi tashkilotlarga moliyaviy yordam ko'rsatishning quyidagi yo'nalishlarida moliyaviy yordam qancha miqdordalarda taqdim etilishini ko'rib chiqamiz.

1) Standartlashtirish va sertifikatlashning xalqaro tizimlarini joriy etish yo'nalishida, bir kalendar yilida 5 ta xalqaro sertifikat uchun eksport qiluvchi tashkilotlarning ixtiyoriga ko'ra tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzilib muvofiqlik sertifikatlari olingan holatlarda bitta xalqaro sertifikatni olish bo'yicha:

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, birinchi toifali korxonalariga – 100 foiz miqdorda, biroq 15000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda (1-rasm);

1-rasm. Xalqaro sertifikat xarajatlarini qoplash shartlari.

ikkinchi toifali korxonalariga–80 foiz miqdorda, biroq 13000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda;

uchinchi toifali korxonalariga–70 foiz miqdorda, biroq 11000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda eksport qiluvchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlar qoplab beriladi (2-rasm).

2-rasm. Xorijiy vakolatli organlarda milliy mahsulotlar va brendlarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha moliyaviy yordam ko'rsatish shartlari.

2) xorijiy vakolatli organlarda milliy mahsulotlar va brendlarni (tovar belgilarini) ro'yxatdan o'tkazish yo'nalishida, eksport qiluvchi tashkilotning ixtiyoriga ko'ra tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzilganda:

birinchi toifali korxonalariga—100 foiz miqdorda, biroq bir eksport qiluvchi tashkilot uchun bir kalendar yilida 10000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda;

ikkinchi toifali korxonalariga—80 foiz miqdorda, biroq bir eksport qiluvchi tashkilot uchun bir kalendar yilida 8000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda;

uchinchi toifali korxonalariga—70 foiz miqdorda, biroq bir eksport qiluvchi tashkilot uchun bir kalendar yilida 7000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda eksport qiluvchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlar qoplab beriladi;

3) savdo uylarini ochish va saqlash, ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish bilan bog'liq chet eldagi xarajatlarni qoplab berish yo'nalishida, eksport qiluvchi tashkilotlarning ixtiyoriga ko'ra tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzilganda (3-rasm):

3-rasm. Savdo uylarini ochish va saqlash, ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish bilan bog'liq chet eldagi xarajatlarni qoplab berish shartlari.

birinchi toifali korxonalariga—haqiqatdan amalga oshirilgan xarajatlarning 100 foizi miqdorida, lekin 1-jadvalga muvofiq savdo uylari uchun ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish xarajatlari bo'yicha to'lab beriladigan har bir kvadrat metr uchun bir oylik qat'iy miqdorlardan ko'p bo'lmagan miqdorda. Bunda bitta eksport qiluvchi tashkilot uchun bitta xorijiy davlatda jami 500 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon hisobiga;

ikkinchi toifali korxonalariga—haqiqatdan amalga oshirilgan xarajatlarning 80 foizi miqdorida, lekin 1-jadvalga muvofiq savdo uylari uchun ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish xarajatlari bo'yicha to'lab beriladigan har bir kvadrat metr uchun bir oylik qat'iy miqdorlardan ko'p bo'lmagan miqdorda. Bunda bitta eksport qiluvchi tashkilot uchun bitta xorijiy davlatda jami 500 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon hisobiga;

uchinchi toifali korxonalariga—haqiqatdan amalga oshirilgan xarajatlarning 70 foizi miqdorida, lekin 1-jadvalga muvofiq savdo uylari uchun ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish xarajatlari bo'yicha to'lab beriladigan har bir kvadrat metr uchun bir oylik qat'iy miqdorlardan ko'p bo'lmagan miqdorda. Bunda bitta eksport qiluvchi tashkilot uchun bitta xorijiy davlatda jami 500 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon hisobiga (1-jadval);

1-jadval. Savdo va ombor binolarini ijaraga olish xarajatlari bo'yicha savdo uylari uchun ofis davlat tomonidan to'lab beriladigan bir oylik qat'iy miqdorlar tahlili. 1 m² uchun AQSH dollarida.

Xarajat nomi	Qo'shni davlatlar	Rossiya Federatsiyasi	Kavkaz davlatlari (Ozarbayjon, Armaniston, Gruzsiya), Belarusiya, Ukraina, Moldova va Turkiya	Osiyo qit'asi		Yevropa qit'asi	Amerika qit'asi	Afrika qit'asi	Boshqalar (Avstraliya va orol davlatlar)
				Yaqin Sharq va boshqa Osiyo davlatlari	Osiyo-Tinch okeani davlatlari				
Ofis, savdo va ombor binolarini ijaraga olish xarajatlari	6	20	8	8	26	31	26	6	26

4) ko'rgazma-yarmarka tadbirlarida ishtirok etish yo'nalishida:

a) Kompaniya tomonidan eksport faoliyatini amalga oshirayotgan va (yoki) uni boshlash istagidagi barcha tadbirkorlik subyektlari, shu bilan birga, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun O'zbekistonning yagona milliy stendi tashkil qilingan holatlarda (eksport qiluvchi tashkilotlar alohida o'zi ishtirok etgan holatlardan tashqari)—100 foiz miqdorda Kompaniyaning haqiqiy xarajatlari bo'yicha cheklanmagan miqdorda. Bunda O'zbekistonning yagona milliy stendi tashkil qilinadigan ko'rgazmalar Savdo-sanoat palatasi bilan kelishilgan holda kamida 5 ta tadbirkorlik subyekti ishtiroki ta'minlanadigan ko'rgazmalarda ishtirok etish uchun moliyaviy yordam ko'rsatiladi;

b) eksport qiluvchi tashkilotlar alohida o'zi ijaraga olgan maydonda qatnashgan holatlarda:

birinchi toifali korxonalariga—100 foiz miqdorda;

ikkinchi toifali korxonalariga—80 foiz miqdorda;

uchinchi toifali korxonalariga—70 foiz miqdorda, lekin 2-jadvalga muvofiq tarmoq korxonalarini uchun bitta ko'rgazma bo'yicha qat'iy belgilangan ko'rgazma maydoni hisobidan kelib chiqib, eksport qiluvchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlari qoplab beriladi (4-rasm);

4-rasm. Ko'rgazmada ishtirok etish uchun ko'rsatiladigan moliyaviy yordam miqdori.

2-jadval. Eksportchi korxonalariga ko'rgazma maydonini ijaraga olish xarajatlari bo'yicha to'lab beriladigan qat'iy miqdorlar tahlili.

T/r	Tarmoqlar	Ko'rgazma maydoni (m ²) (bitta ko'rgazma doirasida)
1.	To'qimachilik, tikuv-trikotaj va gilamchilik sanoati korxonalariga	9
2.	Qishloq xo'jaligi korxonalariga	
3.	Oziq-ovqat sanoati korxonalariga	
4.	Hunarmandchilik subektlariga	
5.	Mebel va yog'ochsozlik sanoati korxonalariga	20
6.	Charm-poyabzal va mo'ynachilik sanoati korxonalariga	9
7.	Elektrotexnika sanoati korxonalariga	16
8.	Yog'-moy sanoati korxonalariga	9
9.	Qurilish materiallari sanoati korxonalariga	16
10.	Zargarlik sanoati korxonalariga	9
11.	Parrandachilik sanoati korxonalariga	
12.	Baliqchilik sanoati korxonalariga	
13.	Gulchilik sanoati korxonalariga	
14.	Asalarichilik sanoati korxonalariga	
15.	Ipakchilik sanoati korxonalariga	

5) mahalliy mahsulotlar (xizmatlar) va brendlar (tovar belgilari) bo'yicha raqamli reklamani xorijiy internet jahon tarmog'i axborot resurslarida, shu jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, savdo maydonchalari va mobil ilovalarda joylashtirish yo'nalishida:

5-rasm. Mahalliy mahsulotlar va brendlar bo'yicha raqamli reklama bo'yicha ajratiladigan moliyaviy yordam miqdori.

a) to'lovlar Kompaniya tomonidan tuziladigan shartnomalarga asosan tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchi tegishli tashkilotlarga to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladigan holatlarda:

eksport faoliyatini amalga oshirayotgan va (yoki) uni boshlash istagidagi barcha tadbirkorlik subyektlari, shu bilan birga, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun –100 foiz miqdorda, lekin bir eksport qiluvchi tashkilot uchun bir kalendar yilida 20 000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda;

b) eksport qiluvchi tashkilotlarning ixtiyoriga ko'ra tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzilib, reklama joylashtirilgan holatlarda:

birinchi toifali korxonalar–100 foiz miqdorda, lekin bir eksport qiluvchi tashkilot uchun bir kalendar yilida 15000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda;

ikkinchi toifali korxonalar–80 foiz miqdorda, lekin bir eksport qiluvchi tashkilot uchun bir kalendar yilida 10000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda;

uchinchi toifali korxonalar–70 foiz miqdorda, lekin bir eksport qiluvchi tashkilot uchun bir kalendar yilida 8000 AQSH dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda eksport qiluvchi tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlar qoplab beriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning qishloq xo'jalik mahsulotlari eksportini oshirishda davlat tomonidan qo'llanilayotgan moliyaviy yondashuvlar samarali ekani aniqlangan. Xususan, so'nggi yillarda eksport faoliyatini rag'batlantirish maqsadida bir qator muhim islohotlar amalga oshirildi: valyuta siyosati liberallashtirildi, eksport qiluvchi korxonalar uchun imtiyozli kreditlar ajratildi, sertifikatlash va standartlashtirish xarajatlari davlat tomonidan qoplandi, eksport bozorlari kengaytirildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy yordamlar korxonalarining eksport hajmini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq, ushbu moliyaviy mexanizmlarning samaradorligini oshirish uchun ajratilayotgan mablag'larning maqsadli taqsimlanishi, ularning real natijalarga ta'siri va barqaror monitoring tizimining joriy qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, davlat tomonidan yakka tartibdagi tadbirkor–belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan va yuridik shaxs tashkil etmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan jismoniy shaxslar hamda hunarmandlarga ham moliyaviy yordam ko'rsatilishining huquqiy asoslarini yaratish qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. International Trade Centre (2016). Investing in Trade Promotion Generates Revenue - A study of Trade Promotion Organizations. International Trade Centre, Geneva, Switzerland.
2. Naryshkin A.A. (2021) Financial and Non-Financial Support of Export. MGIMO Review of International Relations 14(2):72-91.

3. Nizom (2024) O'zbekiston Respublikasi Hukumat Komissiyasining 2024-yil 11-maydagi "Tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilariga moliyaviy yordam ko'rsatishning vaqtinchalik tartibi to'g'risida"gi Nizomi.
4. Pasichnyk V., Lomako E.P. va Strikhovsky D.M. (2022) The Methodological Provisions of Financial Regulation of the Development of the Processing Fruit and Vegetable Industry. *Business Inform* 1(528):365-372.
5. Qaror (2020) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi Eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan eksport qiluvchi tashkilotlarga moliyaviy yordam ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 826-son qarori.
6. Qaror (2024) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-martdagi "Tashqi savdo va hududiy sanoatni rivojlantirishda tadbirkorlar birlashmalarining rolini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-126-son qarori.
7. Sergio Kannebley Júnior, Diogo de Prince, Rodrigo Baggi Prieto Alvarez (2021) State export financial support of brazilian manufactured products: a microeconomic analysis. *Pesquisa e Planejamento Econômico*. DOI: 10.38116/ppp59art2.
8. Yig'ilish (2024) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev raisligida "2024-yilda investitsiya, eksport va xalqaro hamkorlik sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar" yuzasidan o'tkazilgan yig'ilish. 2024-yil 18-yanvar.
9. Samoxoves Mariya Pavlovna, Grechishkina Yelena Aleksandrovna (2018) Financial support for export of agricultural products in the Republic of Belarus. *Elektronnyy periodicheskiy nauchnyy jurnal No54 (fevral) 2018*. 89-93 str.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
